

SABZAVOT VA SARAXA, O'SIMLIGINI YETISHTIRISH TARTIBI VA DORIVORLIK XUSUSIYATI

Jahbaraliyev Qudratillo Raxmatillo o'g'li

AQXAI talabasi

Elektron pochta:qudratillojahbaraliyev06@gmail.com

+998914766746

Saksonboyeva Mushtariy Lochinbek qizi

AQXAI talabasi

Elektron pochta:mushrariysaksonboyeva@gmail.com

+998973462616

To'xtasinova Rayxongul Avazbek qizi

AQXAI talabasi-

+998889820519

Elektron pochta:dhdhxdhdhd95@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10897563>

Anotatsiya. Maqolada mayoran o'simligining kelib chiqishi, yashash sharoyiti, ko'payish usullari, marfalogiyasi hamda anatomiyasi va shuni ham ta'kidlab o'tishimiz kerakki dorivor o'simlik bo'lganligi sababli jahon miqyosida juda katta e'tiborga ega o'simliklar ekanligi to'g'risida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar. Saraxa ituzumdoshlar oilasi, gul, meva, urug', barg. *Jaltomata procumbens*, Ituzumdoshlar(*Solanaceae*) oilasiga mansub ko'p yillik o'simlik. Janubiy Amerikada – Kolumbiya, Ekvador va Venesueladakeng tarqalgan. Aqsh, Yevropa va Rossiya davlatlarida ekib yetishtirib kelinmoqda. Yovvoyi holda Janubiy Amerikada uchraydi.

Biologiyasi. Saraxa bu qoramtir rangli, rezavor, chernika ta'mini eslatib turuvchi o'simlik.U kichik hajmga ega bo'lib 30 sm gacha yoyilib o'sadigan, yarim butasimon o'simlik hisoblanadi.Har bir bo'g'implarda uning novdalari ikkitadan kurtaklar va shoxchalar joylashgan joylarda o'ziga xos yagona gullar hosil bo'ladi,sariq-yashil ranglari ituzumdosh-o'tlardan ajralib turishiga yordam beradi.Mevalari rangga bo'yalgan mumsimon qoplami, shakli va ta'mi bilan o'rmon chernikasigao'xshaydi, ammo ko'plab mayda urug'lar o'ziga hos yumshoq, yoqimli yong'oq lazzatini beradi.

Ochiq maydonda ham, issiqxonada ham o'sadi. Sernam yomg'irli havoda mevalar yanada shirin va xushbo'yroq bo'ladi. Mo'tadil iqlim sharoitida saraxa ko'chatlar orqali yaxshi o'stiriladi, chunki birinchi pishgan mevalarni yig'ib olishga 100-120 kun kerak bo'ladi.1 kvadrat metrga 4-5 o'simlik joylashtirish

mumkin. Ular tirgovichlar bilan qo'llab-quvvatlashga muhtoj emas, ammo rezavor mevalarni terib olishni qulay qilish uchun, ularni qoziqlar bilan bog'lash tavsiya etiladi. Ko'paytirish usuli. Urug'dan ko'chat usulida yetishtiriladi.

Xususiyatlari va qo'llanilish sohasi. Sabzavot saraxasini iste'mol qilinadigan qismi rezavor-mevasidir. O'simlik vitaminlar va minerallarga boy. Uning tarkibida karotinoidlar, beta-karotin, likopen, karotin va zeakarotin mavjud. Mevalarda S vitamini, mineral va pektin aralashmalari mavjud. Mevalar yangi iste'mol qilinadi, shuningdek salatlariga qo'shiladi. Ular shakar bilan birga aralashtirilib murabbo, kompotlar, jele tayyorlash uchun ishlatiladi. Saraxa ko'pincha vitaminlar va minerallarning manbai sifatida ishlatiladi. Mevalar immunostimulyatsion, yallig'lanishga qarshi va antioksidant ta'sirga ega.

Sabzavot saraxasidanoziq-ovqat sanoati, qayta ishlash va tabobat sohalarida foydalaniladi. Xususan:

oziq-ovqat sanoatida – rezavor-mevalari yangiligicha, shuningdek salatlariga qo'shib, shakar bilan murabbo, kompot, jele qilish uchun ishlatiladi. Rezavor-mevalarning iste'mol qilishni uzaytirish uchun ular quritiladi yoki muzlatiladi;

qayta ishlashda – rezavor-mevalari nordon va uzum ta'mga ega bo'lganligi uchun ulardan qandolat, shakar pishiriqlar, sut mahsulotlari, shuningdek spirtli va alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqarishda;

tabobatda – rezavor-mevalari immunostimulyator, yallig'lanishga qarshi va antioksidant sifatida foydalanish mumkin.

Etishtirish hududi va tuproq-iqlim sharoitiga bo'lgan talabi. Issiqsevar, namsevar o'simlik, sovuqqa bardoshsiz, respublikaning markaziy mintaqalarida tog'li va tog' oldi hududlarida yetishtirish imkoniyati mavjud. Unumdor sizot suvi chuqur joylashgan yerlarda yaxshi o'sib rivojlanadi. 1 ga ekin maydonida urug' hajmi va qiymati. Saraxa urug'i juda mayda bo'lib, 1000 dona urug'ning vazni 3-4 grammni tashkil etadi. Shu sababli ham u ko'chat orqali yetishtiriladi. Har 1 ga ochiq maydonga ekish uchun yetarli miqdorda(47-48 ming dona) saraxa ko'chatini tayyorlash uchun 70-80 gramm hisobida sifatli urug' sarflanadi.

Parvarishlash. Ko'chat tayyorlash ishlarining tomatdosh ekinlardan katta farq qilmagan holda, eng qulay muddati respublikamizning markaziy viloyatlarida fevralning I-dekadasida, janubiy viloyatlarda esa yanvarning II-dekadasida, shuningdek shimoliy viloyatlarda esa martning I-dekadasida amalga oshiriladi. Saraxadan sifatli ko'chat tayyorlashda ko'chatxona harorati, tuproq namligi va nihollarni oziqlantirish muhim ahamiyatga ega. Sepilgan urug'lar tez unib chiqishi uchun ko'chatxonadagi harorat bir hafta davomida kunduzi 20-

25°C, kechasi 10-14°C, keyingi haftadan kunduzi 20-22°C, kechasi 14-15°C bo'lishi talab etiladi. Ko'chatlar o'suv davrida har 1 m² maydonga 6-7 litr suv me'yorida sug'oriladi. Ko'chatlar 2-3 barg chiqarganda orasini 5×6 sm qilib ko'chirib o'tkaziladi. Ko'chirib o'tkazilgan ko'chatlarga 10-12 kundan so'ng birinchi oziqa: 10 litr suvga 5 g ammoniy sulfat yoki karbamid, 40 g superfosfat yoki ammofos va 10 g kaliy o'g'itlari eritilib, barg ustidan beriladi. 6-7 kun o'tkazib ikkinchi marotaba yuqoridagi miqdorni 2 marta ko'paytirib oziqlantiriladi. Uchinchi oziqlantirish ko'chatni dalaga ekishdan 4-5 kun oldin amalga oshiriladi.

Respublikaning janubiy viloyatlarda martning III o'n kunligida, markaziy viloyatlarda aprelning I-II o'n kunligida, shimoliy viloyatlarda aprelning III o'n kunligidan to mayning I o'n kunligida tayyor 40-45 kunlik, ildiz tizimi yaxshi rivojlangan, bo'yi 18-50 sm, barglari 5-7 dona, turli kasalliklardan holi ko'chatlar 70×20(25) sm sxemalarda ekiladi.

Parvarishlash ishlari ko'chatlar tutib olgach, ya'ni ekilganidan 10-12 kundan keyin amalga oshiriladi. Bunda egat ichi, pushta va qatordagi ko'chatlar orasining tuprog'i yumshatiladi. Birinchi parvarishlashdan 12-15 kun o'tgach, ikkinchi suv beriladi. Tuproq yetilgandan so'ng yana bir bor chopiq qilinadi. Bunda yer begona o'tlardan tozalanadi, yumshatiladi, tuproq saraxa ko'chati atrofiga bosiladi. Saraxa o'simligi yaxshi rivojlanib, mo'l hosil berishi uchun uning ildizi joylashgan qatlam havo bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Buning uchun suv egat oralatib qo'yilgani ma'qul. Sabzavot saraxasimevasi pishib o'simlik yerdan unib chiqqandan so'ng 100-120 kunda pishib yetiladi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki Mayoran o'simligini qayta ishlashda – rezavor-mevalari nordon va uzum ta'mga ega bo'lganligi uchun ulardan qandolat, shakar pishiriqlar, sut mahsulotlari, shuningdek spirtli va alkogolsiz ichimliklar ishlab chiqarishda, tabobatda – rezavor-mevalari immunostimulyator, yallig'lanishga qarshi va antioksidant sifatida foydalanishini o'rgandim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ma'ruza matn "Noananaviy ekinlar seleksiyasi va urug'chikigi" AQXAI 2023-yil 20-21-b.
2. Egamov X., Abdumalikov U., Zapparov Z., Tillaboev A., Toshpo'latov A. Yaratilgan yangi g'o'za tizimlarining xo'jalikka foydali belgilarini aniqlash. Innovatsiya: fan, ta'lim, texnologiya. Ilmiy-uslubiy maqololar to'plami. Сборник научно методических статей №1. Andijon. 2018 y. 121-123-b.
3. Мирахмедов Ф.Ш., Абдумаликов У.З., Абдумаликов И., Тиллабоев А. Минеральные удобрения и их ратсиональное применение на орошаемых землях Узбекистана // Интегратсионные протсессы мирового научно-технологического развития, Белгород, 2017. С. 19-21.

4. Кимсанов И.Х, Кодиров О.А, Рахимов А.Д, Абдумаликов У.З. Изучение морфологических и хозяйственно-сенных признаков новых сортов хлопчатника в условиях андижанского вилоята// Приоритеты инновационно-технологического развития в условиях глобализации, Белгород, 2019. С. 24-27.

